

Xidmət sektorunda gəlirlərin uçotunun xüsusiyyətləri və mübahisəli məsələlər

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17826821>

Aqşin Coşğun oğlu Xudiyev

Doktorant, Bakı Biznes Universiteti

E-mail: khudiev.aqshin@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-3476-4089>

Xülasə: Bildiyimiz kimi, müasir iqtisadiyyatın ən vacib şaxələrindən biri də xidmət sektorudur. Belə ki, məhsul istehsalı və satış modellərindən fərqli olaraq xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən təşkilatların gəlirinin tanınması və uçotu bir sıra çətinliklərlə müşayiət olunur. Məhz bu baxımdan xidmət sektorunda gəlirlərin uçotunun xüsusiyyətlərinə və mübahisəli məsələlərə nəzəri çərçivədən yanaşaraq sektorun spesifik xüsusiyyətləri, xidmət sahəsində gəlirlərin uçotu ilə bağlı əsas prinsipləri, eyni zamanda uçotun həyata keçirilməsi zamanı yaranan mübahisəli məsələləri nəzərdən keçirək. Bu proseslərin aktuallığını nəzərə alaraq gəlirlərin düzgün uçotunun maliyyə hesabatlarının etibarlılığı üçün vacib faktor olduğunu nəzərə alaraq problemin araşdırılması məqsədə müvafiqdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, gəlir göstəriciləri istifadəçilər üçün (investorlar, kreditorlar, maliyyə analitikləri) fəaliyyət nəticələrini müəyyən edən mühüm göstəricilərdən biridir. Xidmət sektorunda gəlirlərin vaxtı, məbləği və etibarlılığı ilə bağlı uçot qərarları mürəkkəb xarakterlidir. Bildiyimiz kimi hər hansı bir müəssisənin özünün əsas fəaliyyətindən əldə etdiyi iqtisadi fayda - gəlir hesab edilir. Mühasibat uçotunun əsas prinsiplərindən biri xidmət sahələrində müəyyən şərtlərin ödənilməsindən sonra gəlirin obyektiv şəkildə tanınmasıdır.

Müasir dövrdə mühasibat uçotu standartlarından biri 2014-cü ildə İFRS15 “Revenue from contracts with customers” (“Müştərilərlə bağlanmış müqavilələrdən əldə olunan gəlir”) gəlirlərin tanınması üzrə ən əsas model kimi tətbiq olunmaqdadır.

Açar sözlər: *xidmət sahələrində gəlirlərin uçotu; mühasibat uçotu və audit; İFRS15; gəlirlərin tanınması; gəlirlərin uçotunda mübahisəli məsələlər; “Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartı”*

Features of income accounting in the service sector and controversial issues

Abstract: As we know, one of the most important branches of the modern economy is the service sector. Thus, unlike the product production and sales models, the recognition and accounting of income of organizations operating in the service sector is accompanied by a number of difficulties. In this regard, let us approach the features of income accounting in the service sector and controversial issues from a theoretical framework and consider the specific characteristics of the sector, the basic principles of income accounting in the service sector, as well as controversial issues arising during the implementation of accounting. Considering the relevance of these processes and the fact that correct income accounting is an important factor for the reliability of financial statements, it is appropriate to study the problem.

It should be noted that income indicators are one of the important indicators that determine the results of activities for users (investors, creditors, financial analysts). Accounting decisions regarding the timing, amount and reliability of income in the service sector are complex.

Keywords: *revenue recognition in service industries; accounting and auditing; IFRS15; revenue recognition; controversial issues in revenue recognition; “International Financial Reporting Standard”*

Giriş

İFRS15 Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları Şurası (İASB) tərəfindən qəbul edilmiş “Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartı”dır. Bu standart 2014-cü ildə qəbul edilməsinə baxmayaraq 2018-ci ilin yanvarından tətbiq olunmaqdadır [6]. İFRS15 standartı gəlirlərin tanınması üzrə əsas model təqdim edir və bu modelə əsasən müəssisələr aşağıda göstərilmiş beş vacib addımı tətbiq etməlidir.

1. Müştərilərlə bağlanacaq müqavilələrin müəyyənləşdirilməsi;
2. Müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq bütün icra öhdəliklərinin müəyyənləşdirilməsi;

3. Müqavilə əsasında əməliyyat qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi;
4. Ödənişin icra öhdəlikləri arasında düzgün bölüşdürülməsi;
5. Öhdəliklərin yerinə yetirilməsi halında gəlirlərin tanınması.

İFRS15 mühasibatçılıq standartına əsasən müştəri ilə müqavilə bağlanmazdan əvvəl aşağıdakı meyarlar nəzərə alınmalıdır:

- ✓ Tərəflər müqaviləni təsdiq etməli və şərtləri yerinə yetirməyə borcludurlar;
- ✓ Müqavilə şərtləri əsasında müəssisə tərəflərin hüquq və öhdəliklərini müəyyən edir;
- ✓ Ödəniş şərtləri müqavilədə aydın şəkildə qeyd edilməlidir.

Gəlirlərin tanınmasında müəssisə bir sıra məsələlərə diqqət yetirməlidir:

- Xidməti əldə etmək və ya istifadə etmək hüququnun müştəriyə keçməsi vaxtının müəyyənləşdirilməsi.
- Xidmət qarşılığında ödənişin real vaxt ərzində ödənilməsinin nəzərdə tutulması.
- Faktiki olaraq xidmət göstərildikdən sonra gəlirin uçota alınması.
- Xidmət prosesi həyata keçirilərkən yaranan xərclərlə – işçi xərcləri, xidmətin hazırlanması və s. gəlirin tanınması dövr arasında uyğunluğunun nəzərə alınması. Gəlirin əldə edilməsi üçün çəkilən xərclərin eyni hesabat dövründə göstərilməsi vacibdir. Bu prinsip “matching”(uyğunluq) prinsipi adlanır.

Təhlil və müzakirə

Tədqiqatlar göstərir ki, gəlirlərin tanınması maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri üçün çox mühüm əhəmiyyət daşıyır. Şirkətin aktivliyini, satış həcmi, bazar payını onun gəlirlərinin göstəricisi müəyyənləşdirir. Düzgün tanınmış və açıqlanmış gəlir maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri üçün ən etibarlı məlumat mənbəyidir[5].

Xidmət sektorunda gəlirlərin uçotunun xüsusiyyətləri və mübahisəli məsələlər tədqiq olunarkən sektorun spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Belə ki, xidmət sektoru restoran-otel biznesi, təhsil, səhiyyə, turizm, nəqliyyat, informasiya texnologiyaları və digər fəaliyyət növlərini əhatə edir. Müasir iqtisadiyyatın ən dinamik və geniş sahələrindən biri olan xidmət sektoru məhsul istehsalından fərqli olaraq gəlirlərin uçota alınması prosesində bir sıra özünəməxsus çətinliklərlə üzləşir. Xidmət sahəsinin spesifik xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bu sektorda maddi məhsul deyil, qeyri-maddi fayda (məlumat, bilik, təhlükəsizlik, komfort və s.) istehsal olunur. Məhz bu baxımdan xidmət sektorunda məhsul istehsalı ilə məşğul olan müəssisələrdən fərqli olaraq gəlirlərin uçotu və tanınması xüsusi metodoloji yanaşmalar tələb edir [1]. Aşağıda xidmət sahələrinin fəaliyyətinin özünəməxsus xüsusiyyətlərini aşağıda qeyd olunanlar kimi təsnifatlaşdırmaq olar:

1. **Xidmətin qeyri-maddi xarakter daşması** – xidmət maddi formada mövcud olmadığı üçün fiziki şəkildə ona toxunmaq, onu saxlamaq və invertarlaşdırmaq mümkün deyil. Bu baxımdan xidmətin qiymətləndirilməsi, ölçülməsi və uçotu xüsusi çətinliklərlə müşayiət olunur. Buna görə də xidmət sahələrində gəlirlərin tanınması prosesi müştəriyə fayda ötürüldüyü anda, yəni faktiki olaraq xidmətin müştəriyə göstərildiyi zaman baş verə bilər (həkimin verdiyi tibbi məsləhət, müəllimin keçdiyi dərs, hər hansı informasiya təminatı və s.).
2. **Xidmət fəaliyyətində istehsal və istehlakın eyni vaxtda həyata keçirilməsi** – xidmət sektorunda istehsal və istehlak prosesinin eyni anda baş verməsi xidmətin anbarlaşdırılmasına və əvvəlcədən satılmasına imkan vermir. Məhz bu baxımdan əvvəlcədən alınmış ödənişlər və depozitlər gəlir kimi deyil sadəcə müqavilə öhdəliyi – borc kimi uçota alınır.
3. **Xidmət sektorunda keyfiyyətin müəyyənləşdirilməsində qarşıya çıxan çətinliklər** – xidmət sektorunda həyata keçirilmiş hər hansı bir xidmətin keyfiyyəti subyektiv amillərdən asılı olduğu üçün onu texniki parametrlərlə ölçmək mümkün deyil. Bu isə özlüyündə müştəri məmnuniyyətinin ölçülməsini, eyni zamanda gəlirlilik səviyyəsinin proqnozlaşdırılmasını çətinləşdirir [1]. Məhz buna görə də müştəri məmnuniyyəti, xidmətin yerinə yetirilməsi səviyyəsi xidmət sektorunun müəssisələrinin gəlirlərinin tanınmasında əsas meyar kimi götürülür.

4. **Xidmətin individual şəkildə həyata keçirilməsi** – xidmət sahəsindəki fəaliyyətlər müştərilərin fərdi ehtiyaclarına uyğun şəkildə həyata keçirilir. Xidmətin fərdiləşdirilməsi isə bu sahədə standart uçot mexanizmlərinin tərbiqini məhdudlaşdırır. Xidmətin fərdiləşdirilməsi uçot prosesində “Müqavilə əsaslı gəlir tanınması prinsipi”nin – İFRS15 “Revenue from contracts with customers” (“Müştərilərlə bağlanmış müqavilələrdən əldə olunan gəlir”) tətbiqini zəruriləşdirir [6].
5. **Uzunmüddətli və qısamüddətli xidmətlərin fərqi** – xidmət sahələri üçün xarakterik olan xüsusiyyətlərdən biri də bəzi xidmətlərin qısa müddət ərzində təmin olunması (taksi xidməti, səhiyyə və s.), bəzilərinin isə yerinə yetirilməsi illərlə (tikinti sektoru, təhsil və s.) çəkmə bilməsidir. Belə ki qısamüddətli xidmətlərin həyata keçirilməsi zamanı xidmət tamamlandığı zaman gəlir uçota alınır. Uzunmüddətli xidmətlərin həyata keçirilməsində isə gəlirlər mərhələli şəkildə tanınır və uçota alınır. Belə ki, uzunmüddətli xidmətlərin icrası müddətində gəlir, işin gedişatına uyğun olaraq tanınır.
6. **Təkrarlanan xidmətlər** – xidmət sektorunda gəlirlərin əldə edilməsində müştərilərlə etimad münasibətlərinin qurulması vacib amillərdən biridir. Bu baxımdan çox hallarda müəssisələr gəlirlərini təkrarlanan xidmətlərdən əldə edirlər. Dövri gəlirlərin (periodic revenue) uçot sistemləri tərəfindən tanınması xidmətin həyata keçirildiyi zamanda tanınır.
7. **Xidmət keyfiyyətinin insan amilindən asılılığı** – qeyd etmək lazımdır ki, xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən əməkdaşın peşəkarlığı xidmətin keyfiyyətinə və dəyərinə təsir göstərir. Məhz buna görə də xidmət sektoru müəssisələrində əsas xərclər əmək xərcləri (təlim, motivasiya, əmək haqqı və s.) hesab edilir. Bu proses xidmət sektorunda “gəlir-xərc” uyğunlaşdırılması prinsipini aktuallaşdırır.
8. **Xidmətin nəticəsinin qeyri-müəyyənliyi və risklər** – bir çox hallarda xidmət sektorunda həyata keçirilmiş xidmətlərin nəticələri öncədən tam dəqiqliyi ilə proqnozlaşdırıla bilmir. Xidmətin həyata keçirilməsi üçün müəyyən strategiyalar hazırlansa da, müştərilərin xidmətin nəticələrindən nə qədər faydalanacaqlarını əvvəlcədən müəyyən etmək mümkün olmur. Xidmət sektorundakı baş verən qeyri-müəyyənlik riskləri gəlirlərin tanınması zamanı “ehtiyatlılıq prinsipi”nin tətbiqini ön plana çıxarır.
9. **Yeni xidmət formalarının yaranması və rəqəmsallaşma** – xidmət sektorunda gəlirlərin uçotu və tanınması prosesində yaranan çətinliklərdən biri də müasir dövrdə xidmət sektorunda süni intellekt əsaslı xidmətlər, onlayn platformalar üzərindən həyata keçirilən xidmətlər (distant təhsil, onlayn informasiya xidməti və s.) gəlirlərin uçotu prosesini daha da mürəkkəbləşdirir. Bu mürəkkəblilik xidmətlərin müntəzəm şəkildə və avtomatlaşdırılmış formada həyata keçirilməsi ilə bağlıdır.
10. **Vergi və hüquq sistemindəki müxtəlifliyin yaratdığı çətinliklər** – bildiyimiz kimi gəlirlərin uçotuna həm müqavilə öhdəlikləri, həm də müxtəlif vergi qaydaları təsir göstərir. Xidmət sektorunda göstərilən xidmətlərin böyük əksəriyyəti Əlavə Dəyər Vergisinə (ƏDV) cəlb olunur. Lakin xidmətin göstərildiyi yer və ya vaxt qeyri-dəqiq olduğu üçün mübahisələrə səbəb olur, bu zaman gəlirlərin tanınmasında hüquqi problemlər yaranı bilər.

Nəticə

Nəticə etibarilə, xidmət sektorunda gəlirlərin uçotunun xüsusiyyətləri və mübahisəli məsələlər tədqiq olunmasında diqqəti çəkən əsas nüans bu sektorda gəlir uçotunun həm texniki, həm də konseptual baxımdan məhsul istehsalından fərqlənməsidir [3]. Xidmət sektorunda həyata keçirilən proseslərin qeyri-maddi xarakter daşması, istehsal və istehlakın eyni vaxtda baş verməsi, xidmətlərin keyfiyyətinə insan amilinin təsiri, göstərilən xidmətin nəticələrinin qeyri-müəyyənliyi və digər bu kimi xüsusiyyətlər gəlirlərin uçotu və tanınmasına təsir edən başlıca amillərdəndir.

Məhz bu səbəblərdən maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında, gəlirlərin tanınmasında və uçotunda İFRS15 standartının tətbiqi xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

Gəlirlərin tanınması üzrə əsas model	Xüsusiyyətlər	Maliyyə-uçot prosesi	Mübahisəli məsələlər
Müqavilələrin müəyyən edilməsi	Xidmət müqaviləsinin müştəri və provayder arasında hüquqi öhdəlik yaratması; yazılı və şifahi razılaşmaların fərqi.	Gəlirin tanınması üçün müqavilənin mövcudluğu əsasdır — qalıq və ödəniş şərtləri əhəmiyyət kəsb edir.	Şifahi razılaşmaların sübutu, müqavilə müddətinin qeyri-müəyyənliyi.
Öhdəliklərin müəyyənləşdirilməsi	Hər bir fərdi xidmət və ya xidmət paketinin ayrı öhdəlik olub-olmaması müəyyən edilir.	Ayrı öhdəliklər varsa, gəlir hər bir öhdəlik yerinə yetirildikcə tanınmalıdır.	Paket xidmətlərdə komponentlərin ayrılması subyektiv ola bilər.
Gəlirin tanınma müddəti	Xidmətlərin icrası müddətinə görə: tam icra zamanı və ya zaman ərzində tanınma.	Dövri gəlir axınları, gəlirin dövrü tanınması gəlir və qazanc hesabatını dəyişdirir.	Gəlirin ölçülməsi; işin tam və davamlı olması.
Ölçmə və müqavilə dəyəyi	Sabit və dəyişkən ödənişlər; dəyişkənlik üçün ehtiyatlar.	Dəyişkən gəlirlərin proqnozlaşdırılması gəlirin məbləğini təsir edir.	Dəyişkən komponentlərin (bonus, geri ödəniş) düzgün qiymətləndirilməsi.
Gəlirin tanınması	Provayder özü üçün xidmət göstərir yoxsa vasitəçidir — gəlirin ümumi məbləği və komissiyalar fərqlənir.	Əsas provayder olduqda gəlir tam məbləğ, agent olduqda yalnız komissiya tanınır.	Müqavilə şərtləri əsasında statusun təyini subyektiv ola bilər.

Cədvəl 1: Xidmət sektorunda gəlirlərin uçotunun xüsusiyyətləri

Bu standart əsasında xidmət sektoru gəlirlərin tanınmasında müqavilə əsaslı yanaşmadan istifadə edərək, gəlirin mərhələli şəkildə tanınmasına imkan yaradır [4]. Eyni zamanda, standart gəlirlərin tanınması məqsədilə müştəriyə təqdim edilmiş xidmətin müəyyənləşdirilməsini, müqavilə öhdəliklərinin və əvvəlcədən alınmış ödənişlərin düzgün uçotunun aparılmasını bir tələb kimi qarşıya qoyur. Bu baxımdan xidmət sektorunda gəlirlərin uçotu sadəcə bir texniki

əməliyyat deyil, metodoloji və konseptual yanaşmaların səmərəli şəkildə tətbiqini tələb edən kompleks bir fəaliyyət prosesidir. Belə ki, İFRS15 maliyyə standartının tələbləri, eləcə də xidmət sektorunun spesifik xüsusiyyətləri maliyyə hesabatlarının şəffaflığını və müəssisənin əməliyyat nəticələrinin real qiymətləndirilməsini təmin edir, bu da öz növbəsində həm maliyyə hesabatlarının etibarlılığını, həm də müştəri məmnuniyyətini artırır.

Ədəbiyyat

1. İFRS15 “Revenue from contracts with customers” - <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-15-revenue-from-contracts-with-customers/>
2. Koval, N. (2022). Features of accounting and taxation of income of members of the farm and employees. *Three Seas Economic Journal*, 3(2), 81-87.
3. Karabarbounis, L., & Neiman, B. (2019). Accounting for factorless income. *NBER Macroeconomics Annual*, 33(1), 167-228.
4. Miller, P., & O'leary, T. (2019). Accounting and the construction of the governable person. In *Management control theory* (pp. 411-442). Routledge.
5. Raxmatova, S. S. (2020). Features of accounting in the service sector. *Theoretical & Applied Science*, (11), 332-336.
6. Rounaghi, M. M. (2019). Economic analysis of using green accounting and environmental accounting to identify environmental costs and sustainability indicators. *International Journal of Ethics and Systems*, 35(4), 504-512.